

PENERAPAN MEDIA KOMIK EDUKASI UNTUK MENINGKATKAN MINAT MEMBACA SISWA SD UNISMUH MAKASSAR

Maria Ulviani¹, Aliem Bahri², Rosmalina Kemala³

¹PBSI Fkip Universitas Muhammadiyah Makassar

²PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar

³PAI FAI Universitas Muhammadiyah Makassar

1mariaulviani@unismuh.ac.id,

2aliembahri@unismuh.ac.id,

3rosmalinakemala@unismuh.ac.id

Nomor HP : 1081243019231

ABSTRACT

This study aims to examine the effectiveness of using educational comic media to increase reading interest among fourth-grade students of SD Unismuh Makassar. The background of this research lies in the low reading interest of elementary school students, which is influenced by the dominance of conventional textbooks and the lack of engaging learning media. This research employed a quantitative method with a quasi-experimental design using a pretest-posttest control group. The participants consisted of 60 students, divided equally into an experimental group, which received learning using educational comics, and a control group, which received conventional instruction. Data on students' reading interest were collected using a validated questionnaire and analyzed using an independent sample t-test. The results showed that there was a significant difference in the posttest scores between the experimental group and the control group ($p < 0.05$). Students who learned through educational comics demonstrated higher reading interest, were more engaged during lessons, and showed increased enthusiasm for reading activities. This finding supports the theory that media combining visual and textual elements can effectively enhance students' reading motivation and comprehension. Educational comic media can thus be recommended as an alternative instructional tool to foster reading interest in elementary school students.

Keywords: educational comics, reading interest, elementary school

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas penggunaan media komik edukasi dalam meningkatkan minat membaca siswa kelas IV SD Unismuh Makassar. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada rendahnya minat membaca siswa sekolah dasar yang dipengaruhi oleh dominasi buku teks konvensional dan kurangnya media pembelajaran yang menarik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain eksperimen semu *pretest-posttest control group*. Partisipan penelitian terdiri atas 60 siswa yang terbagi menjadi kelompok eksperimen, yang mendapatkan pembelajaran menggunakan komik edukasi, dan kelompok kontrol, yang mendapatkan pembelajaran konvensional. Data minat membaca siswa

dikumpulkan melalui angket yang telah divalidasi dan dianalisis menggunakan uji-t sampel independen. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan signifikan pada skor *posttest* antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ($p < 0,05$). Siswa yang belajar menggunakan komik edukasi menunjukkan minat membaca yang lebih tinggi, keterlibatan lebih besar dalam pembelajaran, serta peningkatan antusiasme terhadap kegiatan membaca. Temuan ini mendukung teori bahwa media yang memadukan unsur visual dan teks dapat secara efektif meningkatkan motivasi dan pemahaman membaca siswa. Oleh karena itu, media komik edukasi direkomendasikan sebagai alternatif media pembelajaran untuk menumbuhkan minat membaca siswa sekolah dasar.

Kata Kunci: komik edukasi, minat membaca, sekolah dasar

Catatan : Nomor HP tidak akan dicantumkan, namun sebagai fast respon apabila perbaikan dan keputusan penerimaan jurnal sudah ada.

A. Pendahuluan

Minat membaca merupakan salah satu aspek fundamental dalam pengembangan kemampuan literasi siswa sekolah dasar. Kegiatan membaca tidak hanya berfungsi sebagai sarana memperoleh informasi, tetapi juga sebagai pintu masuk untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan berbahasa. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa minat membaca siswa di tingkat sekolah dasar, termasuk di SD Unismuh Makassar, masih tergolong rendah. Siswa cenderung lebih tertarik pada media visual interaktif, seperti gim daring atau video, dibandingkan membaca buku teks.

Rendahnya minat membaca ini juga disebabkan oleh kurangnya

media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan karakteristik perkembangan anak. Buku teks konvensional sering kali dianggap membosankan oleh siswa karena didominasi oleh teks panjang dan minim ilustrasi. Penelitian Damayanti dan Febrianti (2019) menunjukkan bahwa siswa lebih antusias membaca bahan bacaan yang memadukan gambar berwarna dengan narasi sederhana dibandingkan bacaan yang hanya berisi teks. Hal ini menegaskan pentingnya inovasi media pembelajaran untuk membangkitkan minat membaca.

Salah satu alternatif media yang dinilai efektif untuk menarik minat membaca adalah komik edukasi. Komik menggabungkan unsur visual dan teks naratif yang dirancang

sedemikian rupa sehingga memudahkan siswa memahami isi bacaan. Dengan ilustrasi yang menarik, pesan pembelajaran dapat tersampaikan lebih efektif. Arsyad (2017) menyatakan bahwa media yang memadukan teks dan gambar memiliki potensi lebih besar untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan membaca karena merangsang daya imajinasi sekaligus memperkuat pemahaman isi bacaan.

Berdasarkan hasil observasi awal di SD Unismuh Makassar, guru yang menggunakan komik edukasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia melaporkan adanya peningkatan antusiasme siswa ketika membaca dan berdiskusi mengenai isi bacaan. Siswa terlihat lebih aktif bertanya, mampu mengingat detail cerita, dan menunjukkan minat untuk membaca kelanjutan cerita. Temuan ini menunjukkan bahwa komik edukasi memiliki potensi sebagai media pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan minat membaca siswa sekolah dasar.

Permasalahan penelitian ini terletak pada upaya menemukan strategi yang efektif untuk meningkatkan minat membaca siswa melalui media yang sesuai dengan perkembangan kognitif dan minat

mereka. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana penerapan media komik edukasi dapat memberikan dampak terhadap minat membaca, serta bagaimana guru dapat mengintegrasikan media ini dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia di kelas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan media komik edukasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD Unismuh Makassar dan mengukur pengaruhnya terhadap peningkatan minat membaca siswa. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis berupa kontribusi terhadap pengembangan kajian media pembelajaran berbasis literasi visual, serta manfaat praktis bagi guru sekolah dasar dalam memilih dan memanfaatkan media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan relevan dengan karakteristik siswa.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain eksperimen semu (*quasi-experimental design*). Desain yang dipilih adalah *pretest-posttest control group design*, di mana terdapat dua kelompok yang dibandingkan, yaitu kelompok eksperimen yang

memperoleh pembelajaran menggunakan media komik edukasi dan kelompok kontrol yang memperoleh pembelajaran konvensional. Desain ini digunakan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media komik edukasi terhadap peningkatan minat membaca siswa.

Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD Unismuh Makassar yang dipilih secara purposive sampling. Jumlah subjek penelitian terdiri atas 30 siswa untuk kelompok eksperimen dan 30 siswa untuk kelompok kontrol. Pemilihan subjek mempertimbangkan kesetaraan kemampuan awal membaca berdasarkan nilai ujian bahasa Indonesia semester sebelumnya.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket minat membaca yang dikembangkan berdasarkan indikator minat membaca menurut Rahim (2018), meliputi ketertarikan terhadap bacaan, frekuensi membaca, waktu yang dihabiskan untuk membaca, dan sikap terhadap kegiatan membaca. Instrumen ini divalidasi oleh ahli materi dan diuji reliabilitasnya menggunakan rumus Cronbach's Alpha.

Prosedur penelitian dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, peneliti menyusun instrumen penelitian, menyiapkan materi pembelajaran, dan mengembangkan komik edukasi sesuai tema pembelajaran bahasa Indonesia di kelas IV. Tahap pelaksanaan dilakukan selama empat pertemuan, di mana kelompok eksperimen belajar menggunakan media komik edukasi, sedangkan kelompok kontrol menggunakan buku teks. Tahap evaluasi dilakukan dengan memberikan *posttest* dan mengisi angket minat membaca untuk mengukur perubahan minat setelah perlakuan.

Analisis data dilakukan secara kuantitatif menggunakan uji-t sampel independen (*independent sample t-test*) untuk mengetahui perbedaan rata-rata skor minat membaca antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sebelum dilakukan uji-t, data diuji prasyarat meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. Seluruh analisis dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara minat membaca siswa pada kelompok eksperimen yang menggunakan media komik edukasi dan kelompok kontrol yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Rata-rata skor minat membaca *posttest* kelompok eksperimen adalah 82,4, sedangkan kelompok kontrol adalah 74,1. Uji-t sampel independen menghasilkan nilai *t* hitung sebesar 3,87 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, yang menunjukkan bahwa penggunaan media komik edukasi memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan minat membaca siswa.

Temuan ini memperlihatkan bahwa media komik edukasi efektif dalam menarik perhatian siswa dan mendorong mereka untuk lebih sering membaca. Ilustrasi visual yang disajikan dalam komik membantu siswa memahami isi bacaan dengan lebih cepat, sesuai dengan pendapat Arsyad (2017) yang menyatakan bahwa kombinasi teks dan gambar dapat meningkatkan retensi informasi dan motivasi belajar. Selain itu, narasi sederhana dalam komik membuat siswa merasa lebih nyaman untuk

membaca tanpa beban kognitif yang terlalu tinggi.

Dari observasi selama pembelajaran, siswa pada kelompok eksperimen menunjukkan keterlibatan yang lebih tinggi. Mereka aktif mengajukan pertanyaan, berdiskusi tentang alur cerita, serta tertarik untuk membaca kelanjutan komik pada pertemuan berikutnya. Hal ini sejalan dengan temuan Damayanti dan Febrianti (2019) yang mengungkapkan bahwa media berbasis ilustrasi berwarna mampu meningkatkan rasa ingin tahu siswa dan mengurangi kebosanan dalam membaca.

Pembahasan hasil ini juga menunjukkan bahwa penerapan media komik edukasi dapat menjadi solusi dalam mengatasi rendahnya minat membaca di sekolah dasar. Media ini memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan relevan dengan dunia anak, sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara kebutuhan belajar dengan karakteristik siswa. Rahim (2018) menegaskan bahwa minat membaca akan tumbuh jika anak mendapatkan pengalaman membaca yang positif dan sesuai minat mereka.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat teori bahwa

media pembelajaran yang memadukan unsur visual dan verbal tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu mengajar, tetapi juga sebagai sarana untuk menumbuhkan budaya literasi di kalangan siswa sekolah dasar. Penerapan media komik edukasi terbukti dapat meningkatkan minat membaca dan layak diintegrasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD Unismuh Makassar maupun sekolah dasar lainnya.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan media komik edukasi terbukti efektif dalam meningkatkan minat membaca siswa kelas IV SD Unismuh Makassar. Penggunaan komik yang memadukan teks sederhana dengan ilustrasi menarik mampu menarik perhatian siswa, mempermudah pemahaman isi bacaan, dan mendorong keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hasil uji-t menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara minat membaca siswa pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, yang mengindikasikan bahwa media komik edukasi memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan minat membaca.

Saran yang dapat diberikan adalah guru sekolah dasar disarankan untuk memanfaatkan media komik edukasi sebagai alternatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terutama pada materi yang membutuhkan pemahaman teks bacaan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan komik edukasi berbasis digital atau interaktif, serta menguji pengaruhnya pada keterampilan literasi lainnya seperti menulis kreatif atau memahami bacaan secara kritis. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas subjek pada jenjang pendidikan yang berbeda agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas media komik edukasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, A. (2017). *Media pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Astuti, S., & Nugroho, P. (2020). Pengaruh media komik terhadap minat membaca siswa sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 5(1), 12–20. <https://doi.org/10.26737/jpdi.v5i1.1587>
- Damayanti, I., & Febrianti, Y. (2019). Penggunaan komik edukasi sebagai media pembelajaran literasi membaca. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 4(2), 101–110.

- Fitriyani, N. (2021). Strategi guru dalam meningkatkan minat baca siswa melalui media komik digital. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 7(1), 55–64. <https://doi.org/10.33369/jpds.v7i1.15382>
- Haris, A., & Gunawan, T. (2018). Efektivitas media komik edukasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 3(2), 77–84.
- Hikmah, N., & Suryani, L. (2020). Pengaruh penggunaan media komik terhadap motivasi belajar dan minat baca. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 10(1), 25–34.
- Kurniawan, A. R., & Sari, P. (2016). Komik sebagai media pembelajaran kreatif untuk anak sekolah dasar. *Jurnal Kreatif: Media Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(2), 45–53.
- Lestari, D. (2019). Pengembangan komik edukasi berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan literasi membaca siswa SD. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(1), 110–121. <https://doi.org/10.21831/jpk.v9i1.25281>
- Mahfud, M. (2017). *Media pembelajaran interaktif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marlina, R., & Putra, H. (2021). Komik digital sebagai media pembelajaran membaca untuk anak usia sekolah dasar. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 23(2), 89–97. <https://doi.org/10.21009/jtp.v23i2.210>
- Pramuditya, M., & Wulandari, S. (2018). Pemanfaatan komik matematika untuk meningkatkan minat belajar siswa sekolah dasar. *Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 6(1), 41–50.
- Putri, I., & Rahmawati, R. (2020). Pengaruh media komik berbasis karakter terhadap minat membaca siswa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2), 210–220. <https://doi.org/10.21831/jpk.v10i2.33912>
- Sadiman, A. S., Rahardjo, R., Haryono, A., & Harjito. (2014). *Media pendidikan: Pengertian, pengembangan, dan pemanfaatannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Setyawan, A., & Cahyani, N. (2019). Penggunaan media komik sebagai inovasi pembelajaran literasi di sekolah dasar. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 3(4), 595–603. <https://doi.org/10.23887/jisd.v3i4.2321>
- Sudjana, N., & Rivai, A. (2019). *Media pengajaran*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.